

УСТАНОВКИ И ПРИБОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД

Расулова Ш.Ш.

Нишонов Ш.Ш.

Хайитов О.Ф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900405>

Ключевых слов: обогащение, магнитная сепарация, минераль, флотационные машины, центрифуги, собиратели

Аннотация. В данной работе рассматриваются установки и приборы, используемые при обогащении свинцово-цинковых руд. Описаны основные технологические процессы, такие как дробление, измельчение, флотация и сгущение, а также оборудование, применяемое на каждом этапе. Особое внимание уделено характеристикам и принципам работы флотационных машин, грохотов, мельниц и классификаторов. Рассмотрены современные тенденции и инновационные технологии, направленные на повышение эффективности обогащения руд.

Основная часть. Опыты по обогащению свинцово-цинковых руд проводили в лабораторных флотационных машинах марки ФМ-1М и на чистых минералах – ФМ-2М. Объем ФМ-1М – 3 л, объем ФМ-2М – 100 мл (рис.1).

Основная контрольная флотация руд проводилась в ФМ-1М – с 3 литровой камерой. Перечистные операции (I, II, III, перечистные операции концентрата) проводились в ФМ-1М объемом 1 литр. Опыты на чистых минералах проводили во флотомашине марки ФМ-2М, объемом 100 мл.

Свинцовый блеск при подготовке к флотации в процессе сухого или мокрого измельчения быстро покрывается пленкой сернистого свинца. Для устранения этой пленки, навески обрабатывали в течение 1 часа 15%-ным раствором уксуснокислого аммония при Ж:Т=10:1, после чего раствор сливали и операцию повторяли с новой порцией уксуснокислого аммония. Затем навеску шесть раз промывали (декантацией) водопроводной прокипяченной водой, и, наконец, два раза дистиллированной, после чего проводили опыты с чистыми минералами.

На поверхности зерен халькопирита могут быть пленки оксидов. Для удаления последних навески халькопирита определенной крупности перед опытом в течение 2 часов обрабатывали 4%-ным раствором NaCl при Ж:Т=20:1. затем раствор сливали, и порошок промывали сначала водопроводной подщелоченной содой водой, затем просто водопроводной, и наконец, дистиллированной водой.

Для опытов флотации чистых минералов брали навески 0,5 г. Опыты проводили в более жидкой пульпе.

Рис. 1. Лабораторная флотационная машина

1 – шкив; 2 – подшипники; 3 – пустотельный вал; 4 – перегородка; 5 – камера из оргстекла.

Методы исследований

В процессе выполнения научно-исследовательских работ, явившихся содержанием данной диссертации, использованы реагенты-депрессоры традиционные и новые, синтезированные в специализированной лаборатории ГП

«НИИМР» и несколько лабораторных установок и методик, которые изложены ниже.

Как правило, основным критерием при технологической оценке обогащения свинцово-цинковых руд является особенности их вещественного состава, характер и соотношения вмещающих минералов, степень окисленности руды и т.д. Для решения поставленных задач в работе использовались химические и физико-химические методы исследования: методы химического, спектрального анализ для изучения состава руды и флотация.

Применяемые методы анализов в определении содержания элементов

Спектральный анализ. Под названием спектральный анализ мы понимаем физический метод анализа химического состава вещества, основанный на исследовании спектров испускания и поглощения атомов или молекул.

Эти спектры определяются свойствами электронных оболочек атомов и молекул, колебаниями атомных ядер в молекулах и вращением молекул, а также воздействием массы и структуры атомных ядер на положение энергетических уровней; кроме того они зависят от взаимодействия атомов и молекул с окружающей средой. В соответствии с этим спектральный анализ использует широкий интервал длин волн – от рентгеновых до микрорадиоволн.

Химический анализ. Химическим методом идентификации элемента является химическая аналитическая реакция, характерная для данного элемента.

В количественном анализе химические методы основаны на использовании химических реакций, в результате которых количество исследуемого элемента определяют по количеству продукта реакции или по количеству (объему) реактива, затраченного на реакцию с соединением определяемого элемента.

Измельчение руды осуществлялось в лабораторной шаровой мельнице марки 40мл при соотношении твердое: жидкое: шары: =1:0,5:8.

Для флотации руды использовалась лабораторная флотационная машина марки 237-ФЛА с камерами емкостью 3,0 л. Результаты опытов обогащения оценивались по

данным химического анализа на медь и молибден с помощью атомно-абсорбционного спектрометра фирмы “Перкин-Элмер”. В ряде случаев продукты флотации сдавались на анализ в Центральную лабораторию.

Измельчаемость проб руды. Измельчаемость материала изучаемых проб руды определялась по методике, разработанной институтом МЕХНОБР (г. Санкт-Петербург, Россия).

Навески руды, предварительно раздробленной до класса крупности 100% -3мм массой 1кг измельчались в лабораторной мельнице марки 40МЛ в течение различного времени. Измельчение осуществлялось при постоянной шаровой загрузке и соотношении Т:Ж:Ш=1:0,5:8. Измельченный продукт просеивался через сито с отверстиями 0,074мм (200меш).

По экспериментальным данным рассчитывалась удельная производительность лабораторной мельницы по формуле:

$$q = \frac{0,6P(R_2 - R_1)}{V_t} \quad , \text{т/м}^3 \cdot \text{ч}$$

где, P- навеска 1кг;

V- объем мельницы 7дм³;

T- время измельчения, мин;

R₁- содержания класса – 0,074мм в исходной руде, %;

R₂- содержания класса – 0,074мм в измельченном продукте, %

References:

1. Алгебраистова Н.К. Исследование влияния разрядно-импульсной обработки на структурно-химические свойства сульфидных минералов и их флотуемость / Алгебраистова Н.К., Бурдакова Е.А., Романченко А.С., Маркова А.С., Колотушкин Д.М., Антонов А.В. // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых – 2017. – № 4 – С.145–152
2. Бочаров В.А. Технологическая оценка основных направлений комплексной переработки упорных полиметаллических руд и продуктов / Бочаров В.А., Кузьмин В.А., Юшина Т.И., Игнаткина В.А., Хачатрян Л.С., Чантурия Е.Л., Вишкова А.А. // Горный информационно-аналитический бюллетень – 2014. – № 12
3. Magdalinovic N. Cyanide elimination from lead-zinc flotation / Magdalinovic N., Trumic M., Petkovic Z., Rajic V. // European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection – 2004. – Т. 4 – № 1 – С.30–35. 18.
4. Bustillo Revuelta M. Mineral Processing, 2018. – 423–530с..
5. Абрамов А.А. Технология переработки и обогащения руд цветных металлов. Том 3. Книга 2. Pb, Pb-Cu, Zn, Pb-Zn, Pb-Cu-Zn, Cu-Ni, Co-, Bi-, Sb-, Hgсодержащие руды / А. А. Абрамов – М: МГГУ, 2005.– 470с.
6. Алгебраистова Н.К. О влиянии культуры бактерий Pseudomonas japonica на процесс селекции сульфидов / Алгебраистова Н.К., Развязная А.В., Теремова М.И., Мазурова Е.В. // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых – 2016. – № 1 – С.184–189.

7. <https://www.xinhaimining.ru/project/copper-solution>
8. https://tambovpolimer.ru/katalog/?utm_source=none&utm_medium=cpc&utm_campaign=29862246&utm_term
9. <https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-razrabotka-flotacionnoy-shemy-obogashcheniya-svincovo-cinkovoy-rudy-s-ispol.pdf>

